

MINDGOV

Transformasi proses pemerintahan yang membuat pemerintah lebih berdaya untuk memerintah.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun Oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04 SMART SYSTEM PPTIK ITB

05 MINDGOV

Kawal Desa	06	Dishub	10
Semut Warga	07	Forum Kolaborasi	10
SPBE	08	Kopamas	11
System Homecare	09	Panic Button	12
Ambulance Blits	09		

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-**

Intelligence yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang dengan layanan yang di berikan, Smart

SMART SYSTEM

MINDGOV

MindGov mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintahan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dengan meningkatkan transparansi,

Dengan implementasi e-government ini memungkinkan dan memudahkan para warga untuk mengakses dan menggunakan layanan pemerintah dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah secara fisik.

kawal desa

Aplikasi/Platform yang digunakan untuk
tatakelola di desa maupun

QR Website

QR Mobile

Website dapat diakses pada link :

<https://kawaldesa.pptik.id/>

[https://play.google.com/store/apps/details?
id=id.pptik.super_kawal_desa&pcampaignid=web_share:](https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.super_kawal_desa&pcampaignid=web_share)

SEMUT WARGA

Aplikasi laporan mobilitas warga, selain itu semut memberikan berbagai macam fitur layanan, tombol darurat dan lain-lain.

QR Website

QR Mobile

Website dapat diakses pada link :

<https://semut-warga.pptik.id/>

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.semut_warga&pcampaignid=web_share

STRATEGI ROAD MAP SPBE

Jembatan (atau penghubung) antara strategi dan eksekusi. Roadmap strategi memvisualisasikan hasil utama yang harus disampaikan selama jangka waktu tertentu untuk mencapai visi strategis organisasi.

TUJUAN ROAD MAP SPBE

- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan Penyelenggaraan SPBE.

Road map spbe

Menentukan rencana strategis Pemerintah Daerah terkait yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara Dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber dayam manusia, jaringan komunikasi data, dan lain sebagainya.

Sebagai arah kebijakan dan strategi yang merupakan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan SPBE agar lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah kearah pelayanan publik serta pelayanan antar ODP (to Employee, Government to Government).

SYSTEM HOMECARE

No	Nama	No. HP	Alamat	Status	Aksi
1	Andi	08123456789	Jl. Merdeka No. 10	Sehat	[Edit] [Hapus]
2	Budi	08987654321	Jl. Sudirman No. 5	Sakit	[Edit] [Hapus]
3	Cici	08555555555	Jl. Diponegoro No. 3	Sehat	[Edit] [Hapus]
4	Dani	08111111111	Jl. Soekarno No. 8	Sakit	[Edit] [Hapus]
5	Evi	08222222222	Jl. Kartasura No. 2	Sehat	[Edit] [Hapus]

QR Website

Memungkinkan penghuni rumah untuk berbagai aspek rumah smartpone, tablet, atau alat pengontrol

Website dapat diakses pada link : <http://medicalreport.pptik.id>

AMBULANCE BLITS

Aplikasi Ambulance Blits adalah aplikasi tracking yang telah dipasang gps, dapat melacak dengan lalu

di area Bandar Lampung dan sekitarnya.

QR Mobile

Aplikasi dapat diunduh pada link :

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.blits_mobile&pcampaignid=web_share

DISHUB

Kolaborasi antara PPTIK dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) sekitar dapat membawa manfaat yang signifikan dalam pengembangan transportasi dan mobilitas di suatu wilayah.

FORUM KOLABORASI

Forum kolaborasi menjadi tempat di mana orang-orang berbagai latar belakang dapat berinteraksi, menciptakan sinergi yang positif.

perspektif baru, kerja sama tim menjadi kunci utama mengatasi tantangan bersama dan mencapai

QR Website

Website dapat diakses pada link :

<https://forum.pptik.id>

KOPAMAS

Website Semut Kopamas merupakan Aplikasi yang bertujuan untuk menghubungkan ratusan bahkan ribuan kendaraan yang sudah terpasang GPS Tracker yang Khususnya untuk Transportasi umum seperti Angkutan Kota (Angkot), Bus, dan lain-lain

QR Website

Website dapat diakses pada link : <https://kopamas-carter.pptik.id/>

PANIC BUTTON

Panic button adalah tombol darurat yang digunakan untuk memicu respons cepat dalam situasi darurat

Tindakan darurat akan segera dilakukan, seperti lain yang berwenang.

Fungsi utama panic button adalah memberikan individu yang berada dalam bahaya atau menghadapi situasi

tempat strategis yang mudah diakses, bahkan fitur panic button ini pun sudah ditambahkan di beberapa aplikasi produk kami yang berbasis website

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hito

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKL.LMS.LSKK.CO.ID

2023

**Membangun reputasi
dunia**

**Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132**

<https://pptik.itb.ac.id>